

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico)
Curso de Graduação em Museologia
Simpósio do Grupo de Pesquisa em Gestão de Acervos e Direitos Humanos
(GADH)

LEMBRAR PARA RESISTIR: REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DA MEMÓRIA EM EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Lucas George Wendt¹
Jeniffer Alves Cuty²

Resumo: Discutimos o papel da memória coletiva diante de catástrofes ambientais recentes no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com ênfase nas enchentes ocorridas em setembro e novembro de 2023 e em maio de 2024. A partir de referenciais teóricos dos campos da memória, dos direitos humanos e do patrimônio cultural, o trabalho propõe uma reflexão crítica sobre a importância da rememoração dos desastres como ferramenta ética e política. O estudo examina, entre outros conceitos, o dever de memória, os antimonumentos e a política de memória, argumentando que lembrar é também um modo de resistir e de exigir transformações estruturais nas formas de planejamento urbano e gestão territorial. O Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas enchentes, é destacado como estudo de caso, contabilizando 98 mortos e 25 desaparecidos ao longo dos eventos analisados. No total, as inundações resultaram em 232 mortes e 38 desaparecimentos em todo o estado. A análise aponta que a ausência de políticas eficazes de preservação da memória dos desastres compromete o reconhecimento coletivo das perdas humanas e materiais, dificultando a mobilização social por mudanças. O texto sustenta que o ato de lembrar, mais do que conservar o passado, é fundamental para construir futuros mais justos, resilientes e conscientes dos riscos. Assim, propõe-se a inserção do tema da memória dos desastres nas agendas públicas e acadêmicas, considerando seu potencial de resistência, denúncia e transformação diante da intensificação dos eventos climáticos extremos.

Palavras-chave: Memória; Política de memória; Desastres; Eventos climáticos extremos; Rio Grande do Sul (Brasil).

REMEMBERING TO RESIST: REFLECTIONS ON THE PLACE OF MEMORY IN EXTREME CLIMATE EVENTS

¹ Mestre em Ciência da Informação - PPGCIN/UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa/UFRGS. Bacharel em Biblioteconomia - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo - Univates (2017).

² Doutora (2012) e mestre (2006) em Planejamento Urbano e Regional - UFRGS. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo - UFRGS (2002). Docente do Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, atuando junto ao Curso de Museologia (desde 2009).

Abstract: We discuss the role of collective memory in the face of recent environmental disasters in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, with an emphasis on the floods that occurred in September and November 2023 and May 2024. Based on theoretical frameworks from the fields of memory, human rights, and cultural heritage, the paper proposes a critical reflection on the importance of remembering disasters as an ethical and political tool. The study examines, among other concepts, the duty of memory, anti-monuments, and the politics of memory, arguing that remembering is also a way of resisting and demanding structural transformations in the forms of urban planning and territorial management. The Taquari Valley, one of the regions most affected by the floods, is highlighted as a case study, accounting for 98 deaths and 25 missing people throughout the events analyzed. In total, the floods resulted in 232 deaths and 38 disappearances throughout the state. The analysis points out that the lack of effective policies to preserve the memory of disasters compromises the collective recognition of human and material losses, hindering social mobilization for change. The text argues that the act of remembering, more than preserving the past, is fundamental to building more just, resilient and risk-aware futures. Thus, it is proposed that the theme of disaster memory be included in public and academic agendas, considering its potential for resistance, denunciation and transformation in the face of the intensification of extreme climate events.

Keywords: Memory; Memory policy; Disasters; Extreme weather events; Rio Grande do Sul (Brazil).